

DOI: 10.5281/zenodo.14459461

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Laura Coluci Morais; Josemar Ferreira Guedes Neto; Samuel Fernandes Bezerra; Adeliane Castro da Costa; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: Este trabalho foi desenvolvido a partir da experiência vivenciada durante o estágio no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). O estágio curricular obrigatório supervisionado em análises clínicas complementa o conhecimento adquirido durante o curso, de forma que permite ao estudante um contato maior com a realidade e responsabilidade dentro dos ambientes de saúde, enfatizando a importância da articulação das equipes interdisciplinares na construção de um profissional mais completo, o que contribui diretamente para melhoria na saúde do País. **OBJETIVOS:** Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância da inserção do aluno de biomedicina em um ambiente que abrange o atendimento à população de forma ampla como o HEJ, e as contribuições disso para a formação profissional. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Esse relato foi desenvolvido com base no período de 34 dias, de 01 de abril a 22 de maio de 2024, durante o estágio no HEJ. Trata-se de uma experiência diária com profissionais e aplicação de técnicas laboratoriais em áreas como a Bioquímica, Hematologia, Microbiologia, Urinálise e Parasitologia, e Coleta de fluidos biológicos de pacientes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Durante o período citado, pude aprender, revisar e praticar técnicas laboratoriais, complementares ao ensino da Universidade Federal de Jataí. Acompanhei e realizei exames hematológicos e bioquímicos automatizados, além de efetuar técnicas manuais e testes rápidos imunocromatográficos. Na microbiologia, realizei o cultivo e a identificação dos microrganismos. Atuei na coleta de diferentes amostras biológicas em inúmeros momentos. Tive, ainda, a oportunidade de acompanhar a liberação de laudos, organização interna do laboratório e a limpeza e esterilização dele. Essa experiência além de ser decisiva para a escolha do meu futuro profissional, proporcionou o reconhecimento da forma de atuação de profissionais de outras profissões, entender o seu papel e a necessidade de um trabalho integrado a fim de obter melhores resultados. **CONCLUSÃO:** O estágio curricular obrigatório em análises clínicas se encaixa harmoniosamente com a formação de bons profissionais proposta pelo curso e fornece aprendizados quanto à importância da interdisciplinaridade e integração nos ambientes de atenção à saúde. Ele contribuiu, portanto, para minha formação e evolução profissional não só em conhecimentos técnicos, como também no tratar e agir com os pacientes e colegas de trabalho.

Descritores: Análises clínicas, Aprendizado, Estudo.

Instituição: Universidade Federal de Jataí